

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

BOSHLANG'ICH SINFLARGA MATEMATIKA O'QITISH JARAYONIDA KO'RGAZMALI QUROLLARDAN FOYDALANIB DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mardonov Eshim Muratovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti dotsenti

Xushvaqto'v Ali Ashurovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarini samarali tashkil etishda ko'rgazmali qurollardan foydalanishning ahamiyati yoritiladi. Maqola davomida turli xil ko'rgazmali vositalarning (modellar, jadvallar, chizmalar, geometrik shakllar, interfaol texnologiyalar) o'quvchilarning matematik tushunchalarni chuqurroq o'zlashtirishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida vizual ta'lim vositalaridan unumli foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ularning mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: matematika, ko'rgazmali qurollar, dars samaradorligi, masala, murakkab masalalar, tayoqcha metodi, metodik usul va boshqalar.

Abstract: This article highlights the importance of using visual aids in the effective organization of mathematics lessons in primary grades. The article analyzes the impact of various visual aids (models, tables, drawings, geometric shapes, interactive technologies) on students' deeper understanding of mathematical concepts. It is also emphasized that the effective use of visual aids in the lesson process increases students' interest and serves to develop their independent thinking and practical skills.

Key words: mathematics, visual aids, lesson effectiveness, problem, complex problems, stick method, methodological techniques, and others.

Аннотация: В статье подчеркивается важность использования наглядных пособий для эффективной организации уроков математики в начальных классах. В статье анализируется влияние различных наглядных пособий (моделей, таблиц, рисунков, геометрических фигур, интерактивных технологий) на более глубокое понимание учащимися математических понятий. Также подчеркивается, что эффективное использование наглядных средств обучения на уроке повышает интерес учащихся и способствует развитию у них самостоятельного мышления и практических навыков.

Ключевые слова: математика, наглядные пособия, эффективность урока, задача, сложные задачи, метод палочек, методические приёмы и другие.

KIRISH

Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblar orasidagi eng sharafli o'qituvchilik kasbidir. Har qanday o'qituvchi dars jarayonida yangi mavzuni o'quvchisiga iloji boricha tushunarli va oson usulda o'rgatish uchun o'zidagi mavjud imkoniyatlardan foydalanishga harakat qiladi. Bu jarayonda o'qituvchilarga ko'rgazmali qurollardan foydalanish yordam beradi. Dars vaqtida ko'rgazmali qurollarning turli turlarini qo'llash orqali o'quvchilarni faollashtirish, ularning diqqatini oshirish va rivojlantirish, dars vaqtini tejash kabi yutuqlarga erishish mumkin.

Ko'rgazmali qurollar o'zi nima? Ko'rgazmali qurol – bu o'quv jarayonida mavzuni tushuntirish, mustahkamlash va tasviriy ifodalash uchun ishlatiladigan vizual vosita. Ular turli fanlarda keng qo'llaniladi. Matematika darslari uchun mo'ljallangan ko'rgazmali qurollar o'quvchilarga mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam

beradi. Matematik darslarni ko'rgazmali tashkil qilish, darslarda turli rebuslar va boshqotirmalardan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirish, shuningdek, o'quvchilarning diqqatini uzoq vaqt darsga qaratib turish imkonini beradi. Darsni tashkil qilishda mavzuga oid ko'rgazmalar va rasmi metodik ishlanmalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Masalan, 1-sinf darsligining 3-qismida "Murakkab masalalar yechish" nomli mavzu mavjud bo'lib, ushbu mavzuda sodda masalalardan tashkil topgan murakkab turdagi 3 ta masala bor. O'qituvchi bu masalalarni tushuntirish davomida metodik ishlanma yoki matematik rebuslardan foydalansa, mavzu doirasi kengayib, bolalarga yetib boradigan darajada oson tushuntiriladi ^[3].

Misol: 16 soni 18 sonidan qancha kichik bo'lsa, 7 sonidan shuncha kichik sonni toping.

Ushbu masala 2 bosqichda yechiladi. Birinchi bosqichda 16 soni 18 sonidan nechta birlik kichik ekanligi aniqlanadi. Bolalarga birlik tushunchasini singdirish uchun tayoqchalar to'plamidan foydalanamiz. Har bir tayoqcha bitta birlikni anglatishini o'quvchilar ongiga singdiriladi. Demak, bizga 18 ta alohida va 16 ta alohida, bir-biridan farq qiladigan tayoqchalar kerak bo'ladi. Deylik, tayoqchalar 16 ta oq va 18 ta qora bo'lsin – bu ko'rgazma o'quvchilar ongiga yaqqol signal uzatadi. Ya'ni, o'quvchilar oq va qora rang orqali masalaning yechish usulini aniq eslab qoladi. O'quvchilarga 16 ta oq tayoqcha ko'rsatiladi va bolalar bilan birga tayoqchalar qaytadan sanaladi. So'ngra 18 ta qora tayoqcha ko'rsatiladi va ular ham qaytadan sanaladi. Bolalarga savol beriladi: "Qaysi rangdagi tayoqchalar ko'p?", "Qora rangda 16 ta tayoqcha chiqadimi?", "Qora tayoqchalardan 16 tasini alohida olib qo'ysak, nechta tayoqcha qoladi?". Bu savollardan so'ng 16 soni 18 sonidan 2 ta birlik kam ekanligi aniqlanadi.

Endi 2-bosqichga o'tamiz. 7 sonidan 2 ta kichik bo'lgan sonni topish uchun esa 7 ta qora tayoqchadan foydalanamiz. 7 ta tayoqchadan 2 tasini olib tashlaymiz va hosil bo'lgan son masalaning javobi ekanligini o'quvchilarga tushuntiramiz. Darslarni ko'rgazmali tashkil qilish dars samaradorligini oshiradi ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Darslarda misollar va masalalarni yechishdan so'ng rebuslardan foydalanilsa bola ongining rivojlanishiga va aqliy faoliyatini kengaytirishga yordam beradi. 1-sinf o'quvchilari uchun oddiy va qiziqarli matematik rebuslar quyidagicha bo'lishi mumkin ^[1]:

1. Raqamli rebus

$$\bullet + 3 = 5$$

Bu yerda \bullet o'rniga qanday son yozish kerak? (Javob: 2)

Ushbu rebusdan foydalanish kelajakda tenglamalar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

2. Rasmlar bilan rebus

$$\text{🍏} + \text{🍏} + \text{🍏} = 6$$

Bitta olma (🍏) nechaga teng? (Javob: 2)

Ushbu rebus esa ko'paytirish jadvalini yodlashga yordam beradi.

Masalan:

$$2+2+2=6$$

$$2 \times 3 = 6$$

Dars ishlanma:

Dars mavzusi: Ikki amalli masalalarni yechish

Dars maqsadi:

Ta'limiy: O'quvchilarga 2 amalli masalalarni yechish tartibini o'rgatish.

Tarbiyaviy: O'quvchilarni aniqlik va tartiblilikka o'rgatish.

Rivojlantiruvchi: Mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.

Dars turi: Yangi bilim beruvchi dars

Dars uslubi: Guruh bilan ishlash, savol-javob, tushuntirish

Kerakli jihozlar: Taxtacha, markerlar, tarqatma materiallar, slaydlar

Darsning borishi

I. Tashkiliy qism (5 daqiqa)

1. Salomlashish, davomatni aniqlash.
2. O'quvchilarni darsga tayyorlash.
3. Dars maqsadi bilan tanishtirish.

II. Yangi mavzu bayoni (15 daqiqa)

Tahlil va natijalar

Masala tushunchasi: Masala bu – berilgan shart asosida javob topish talab qilinadigan matematik vazifa. ^[5]
2 amalli masala: Masalani yechishda 2 ta matematik amal bajariladigan masalalar.

Yechish tartibi:

1. Masala shartini diqqat bilan o'qish.
2. Berilgan ma'lumotlarni ajratib olish.
3. Masalaning qanday amallar orqali yechilishini aniqlash.
4. Birinchi amalni bajarish.
5. Ikkinchi amalni bajarish va javob topish.

Misol:

Bog'da 12 ta olma daraxti va 8 ta gilos daraxti bor. Keyinchalik yana 5 ta olma daraxti ekildi. Endi bog'da jami nechta daraxt bor?

Yechish:

1. $12 + 5 = 17$ (olma daraxtlari)
2. $17 + 8 = 25$ (jami daraxtlar)

Javob: 25 ta daraxt bor.

III. Mustahkamlash (15 daqiqa)

1. O'quvchilarga 3-4 ta 2 amalli masalalarni berish va ularni juftlikda yoki mustaqil yechish.
2. O'quvchilarga masalalarni doskada izohlab yechish imkoniyatini berish.

Mashq:

Mashinada 24 litr benzin bor edi. Undan 9 litri sarflandi, keyin esa yana 15 litr quyildi. Hozir nechta litr benzin bor?

Yechish:

1. $24 - 9 = 15$
2. $15 + 15 = 30$

Javob: 30 litr benzin bor.

IV. Baholash (5 daqiqa)

O'quvchilarning ishtirokini baholash.

Faol qatnashganlarni rag'batlantirish.

V. Uyga vazifa (5 daqiqa)

2 amalli masalalardan 3 tasini yozib, yechish.

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda matematika darslarini ko'rgazmali qurollar yordamida tashkil etish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga, fikrlash faolligining oshishiga va mustahkam bilim hosil qilishiga xizmat qiladi. Ko'rgazmali vositalar orqali mavzularni tasavvur qilish osonlashadi, bu esa dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, vizual materiallar qo'llangan darslar o'quvchilarda matematik tushunchalarni puxta o'zlashtirish, mustaqil ishlash va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, boshlang'ich ta'lim tizimida ko'rgazmali qurollardan keng foydalanish zamonaviy pedagogik jarayonning muhim talablaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.V. Repvoya. (2023). 1-sinf. III qism. Novda, Toshkent.
2. Alimov R., Xaydarov I. Matematika o'qitish metodikasi – O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi uchun asosiy qo'llanma.
3. Qadirov A., Abdukarimov A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi – boshlang'ich sinflarda ta'lim berish uchun qo'llanma.
4. O'latov N., Ahmedov R. Matematika ta'limi nazariyasi va metodikasi – o'rta ta'lim va oliy o'quv yurtlari uchun.
5. E.M. Mardanov. (2021). Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasi. Samarqand.
6. J. Sultanov, E.M. Mardanov, Q. Ostonov. (2019). Matematika. Samarqand.
7. E.M. Mardanov, Q. Ostonov. (2018). Matematik mantiq. Samarqand.
8. E.M. Mardanov. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotida matematik o'yinlarni tashkil etish. Samarqand.
9. Q. Ostonov, E.M. Mardanov, H. Toshqulov. (2005). Matematika tarixi. Samarqand.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.